

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364559>

УДК 619.636.5.68.41.33

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА С РАЗВИТИЕМ ОСТЕОПОРОЗА У КУР-НЕСУШЕК

Е.К. Петров,

аспирант

А.А. Абрамов,

к.вет.н., снс,

ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и

ветеринарии»,

г. Краснодар

Аннотация: В статье изложена концепция исследований на основании изученной литературы и проведенных ранее опытов о взаимосвязи нарушений гормонального фона с развитием остеопороза у кур-несушек, а также предложены варианты решения поставленной проблемы. Описанные в статье новые фармакологические подходы помогут стабилизировать гормональный фон птицы, улучшить усвояемость кальция и других важных элементов, предотвратить развитие остеопороза. Таким образом, новая концепция борьбы с остеопорозом в яичном птицеводстве позволит значительно повысить здоровье и продуктивность кур-несушек, а также сократить экономические потери, связанные с болезнями опорно-двигательного аппарата у птицы.

Ключевые слова: клеточная болезнь, куры несушки, остеопороз, гормональный фон, фитогормональная терапия, цимицифуга

THE RELATIONSHIP OF HORMONAL DISORDERS WITH THE DEVELOPMENT OF OSTEOPOROSIS IN LAYING HENS

E.K. Petrov,

postgraduate student

A.A. Abramov,

PhD in Vet. Sci., senior researcher,
FSBI «Krasnodar Scientific Center for Animal Husbandry and Veterinary
Medicine»,
Krasnodar

Annotation: The article presents a research concept based on the studied literature and previously conducted experiments on the relationship between hormonal imbalances and the development of osteoporosis in laying hens, and also suggests options for solving the problem. The new pharmacological approaches outlined in the article will help stabilize the hormonal background of poultry, improve the digestibility of calcium and other important elements, and prevent the development of osteoporosis. Thus, the new concept of combating osteoporosis in egg poultry farming will significantly improve the health and productivity of laying hens, as well as reduce economic losses associated with diseases of the musculoskeletal system in poultry.

Keywords: cell disease, laying hens, osteoporosis, hormonal background, phytohormone therapy, cimicifuga

В условиях интенсивного развития птицеводства организм курицы-несушки, адаптированный селекционерами под интенсивную яйцекладку, имеет распространённую проблему снижения костной массы и развития остеопоротических нарушений. Современные высокоэффективные породы яичных кур обладают значительным генетическим потенциалом, позволяя получать до 500 яиц от одной несушки за 100 недель при относительно низком потреблении корма – менее 1,3 кг на десяток яиц. Высокая интенсивность яйценоскости, которая достигает более 95 % в течение длительного времени, существенно влияет на обмен кальция и состояние скелета птицы. При реальной продуктивности около 315 яиц в год, каждая курица выделяет вместе со скорлупой около 693 г кальция, что заметно превосходит его запасы в организме.

Клеточная система содержания, широко применяемая в промышленном птицеводстве, способствует развитию остеопороза вследствие недостатка физической активности и усиленного вывода кальция в результате регулярной яйцекладки. Ещё одним фактором

риска является высокая плотность размещения, характерная как для выращивания молодых особей, так и для содержания взрослых птиц. Перемещение кур с синдромом клеточного утомления на напольную систему содержания может частично восстановить костную ткань в течение 1-2 месяцев, но в условиях промышленного производства этот метод оказывается малоэффективным, поскольку разрушенные корковые слои трубчатых костей после остеопорозных изменений невозможно полностью восстановить. Кости становятся ломкими и легко подвергаются переломам и другим деформациям даже при незначительных нагрузках, что приводит к значительному снижению продуктивности, а зачастую и к несвоевременной выбраковке.

Рассуждая об этиологии данного заболевания, мы говорим о разной природе его возникновения. На подсобных хозяйствах часто происходят нарушения именно в кормлении, когда питание птицы не сбалансировано. Например, птицевод в течение месяца не добавлял костную муку в мешанку. В результате недостатка кальция, масса костной ткани со временем снизилась, птицы начали хромать. Это повлекло остеопоротические изменения.

Изменения равновесия между резорбцией и формированием кости могут определять снижение плотности и повышенную хрупкость, признаки остеопороза [1].

Если брать в расчет крупные производства, птицефабрики, то специфика развития остеопоротических заболеваний имеет совершенно иной характер проявления. Часто наблюдаются случаи, когда при хорошо сбалансированном питании птица начинает хромать и терять в костной массе. Можно, конечно, говорить о синдроме клеточной усталости, клеточном параличе и так называемом «вымывании кальция», но все эти явления по сути являются системными метаболическими нарушениями, снижающими усвояемость кальция и прочих макро- и микроэлементов, уменьшающими плотность костей и яичной скорлупы.

У птиц в отличие от других животных высокая степень интенсивности минерального обмена, в том числе и фосфорно-кальциевого. Дефицит кальция и фосфора, которые входят в состав костей и хрящевой ткани, вызывает заболевания, снижает

количество и биологическую ценность получаемой от птиц продукции [2-3].

Многие исследователи, приходят к выводу, что причиной подобного рода нарушений чаще всего является малоподвижный образ жизни. В отсутствии постоянного механического стимула, давления на кость, то есть практически любого естественного движения, резорбция кости – важный физиологический механизм осеогенеза, превалирует над восстановительными процессами. Организм, исходя из максимальной практической выгоды, всегда экономно распоряжается полученными ресурсами и совершенно нормально, что в отсутствии движения происходит перераспределение поступающих в организм веществ на те процессы, что обеспечены прямой необходимостью. Но такое рассуждение все также не объясняет, почему происходят нарушения в усвояемости кальция во всем организме.

В контексте обсуждаемой проблемы современными исследователями упоминаются сопутствующие застойные процессы в организме и замедление кровотока. Научно доказано, что в условиях малоподвижного образа жизни уменьшается костная масса, повышается стресс, накапливается жировая ткань. Можно провести интересную аналогию с механизмами развития космического остеопороза у людей. В условиях невесомости отсутствуют постоянные механические стимулы на кость. За счет множества исследований в рамках космической медицины и физиологии человека, можно отметить, что гипокинезия, сопровождаемая избыточным выведением кальция, часто была сопоставима с теми показателями расхода кальция, что наблюдалось у космонавтов. Исходя из этого можно действительно проводить параллели с тем состоянием птицы, в котором она пребывает при скученном, малоподвижном клеточном содержании.

Достоверно подтверждено, что гиподинамия существенно нарушает метаболизм и гормональный фон организма птицы. Снижение физической активности приводит к уменьшению потребления кислорода тканями и замедлению метаболизма глюкозы и липидов, что способствует накоплению избыточного жира, особенно в абдоминальной области. Этот процесс сопровождается инсулинорезистентностью, когда клетки организма становятся менее

чувствительными к инсулину, что может привести к развитию сахарного диабета II типа. Параллельно наблюдается дисбаланс в секреции гормонов щитовидной железы, кортизола и половых гормонов, что дополнительно усугубляет метаболические нарушения и способствует развитию ожирения. Такие изменения могут привести к хроническому воспалительному состоянию, повышению уровня холестерина и триглицеридов в крови, что значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уменьшение физической активности вызывает ослабление распада и окисления питательных веществ, ведет к снижению биосинтеза, а также к нарушению всех видов обмена в организме. На этом фоне в костях идут глубокие изменения. Скелет при этом начинают терять кальций. В этих условиях кость становится рыхлой и весьма непрочной. Попадая в кровь, кальций оседает на стенках сосудов, и они постепенно теряют свою эластичность, становясь ломкими. Также растет способность крови к свёртыванию, что ухудшает ее реологию. Возникает угроза формирования кровяных сгустков в крови. Наличие избытка кальция в крови ведет также к образованию камней в почках [6].

Но все же, что отличает случаи, что были приведены выше от синдрома клеточной усталости у птиц. Это прежде всего вопрос устойчивости гормонального фона. Во время яйцекладки у птиц резко усиливается кальциевый обмен, направленный на формирование яичной скорлупы. Кальций интенсивно мобилизуется из костной ткани и доставляется к местам синтеза скорлупы. Основным источником кальция служит медуллярная кость, откуда он высвобождается под воздействием гормона паращитовидных желез – паратормона. Одновременно повышается всасывание кальция в кишечнике благодаря действию витамина D, стимулирующего образование кальцийсвязывающего белка. В отличие от птиц, задействованных, например, в мясном птицеводстве, у которых кальциевый обмен поддерживается на стабильном уровне для обеспечения обычных физиологических потребностей, у кур-несушек этот процесс значительно интенсифицируется, что требует дополнительных механизмов регуляции и адаптации.

Гиподинамия является часто причиной дисфункций всей пищеварительной системы и особенно кишечника. Наступают изменения в работе эндокринной системы, приводя к ожирению и эндокринной патологии [7].

Кроме интенсивного кальциевого обмена, у кур-несушек на производстве происходят значительные изменения в гормональном фоне. Ключевую роль играют гормоны яичников, такие как эстрогены и прогестины, которые регулируют процесс овуляции и формирования фолликулов. Эстроген, в частности, стимулирует выработку белка вителлогенина в печени, который затем транспортируется в развивающийся фолликул и служит основным строительным материалом для желтка. Прогестерон же участвует в координации процесса овуляции и подготовке матки к принятию оплодотворённой яйцеклетки.

Таким образом, гормональный фон курицы-несушки находится в состоянии постоянного динамического баланса, обеспечивающего эффективное функционирование всех систем организма, связанных с процессом яйцекладки.

Эстрогены оказывают на костную ткань защитное действие, препятствуя костной резорбции. Остеопротекторное действие может быть также поддерживаться кальцитонином, секреция которого стимулируется эстрогенами. Снижение продукции половых гормонов делает кости более чувствительными к паратиреоидному гормону. Эстрогены являются его физиологическим антагонистом и сдерживают вызываемую им резорбцию костной ткани [8].

Учитывая все вышеперечисленные факторы, складывается негативная картина для птицы, которая в стадии активной яйцекладки, когда мобилизуются все ресурсы организма, а гормональный фон находится в напряжении, помещается в стесненное пространство, не имея возможности к передвижению, а часто и солнечному свету. Даже при активном сбалансированном питании птица, помещенная в клеточную батарею, практически обездвижена, со временем наступает гипокинезия, застойные процессы и, в конечном счете, все это приводит к остеопорозу и клеточному параличу. Птица может со временем восстановиться при пересадке на напольное содержание и соответственно при более повышенном движении, но изменения в костном матриксе зачастую

необратимы, что уже насовсем губит генетический потенциал, заложенный селекционерами, и приносит убытки хозяйству.

Возвращаясь к теме статьи, следует предположить, что проблемы, связанные с нарушением кальциевого обмена, являются следствием нарушения гормонального фона птицы. Необходимо продолжать исследования в области влияния гипокинезии на гормональный фон кур-несушек. В этих условиях гормональный фон птицы находится в дисбалансе, усиливаются метаболические осложнения, вызванные гипокинезией и застойными процессами. Необходим совершенно иной подход к профилактике и лечению остеопороза у кур-несушек с синдромом клеточной усталости, что по своей эффективности и механизму действия будет качественно отличаться от общепринятых представлений.

На данный момент усилиями ветеринарных специалистов и зоотехников ведется поиск способов дешевой и эффективной борьбы с остеопорозом у кур-несушек. Наиболее научно обоснованный и перспективный способ – создание фармакологических препаратов, добавок в корм, изменения условий содержания и внедрения современных инженерно-технических новшеств. Основываясь на вышеизложенных данных, ветеринарным специалистам необходимо создать фармакологическое средство против остеопороза кур-несушек, используя иные подходы и расширяя границы возможного в лечении. Важно рассмотреть вопрос о создании фармакологического препарата, что в своей сути оказывал бы фитогормональную терапию на организм птицы, а именно, имел бы в своем составе фитоэстрогены.

Отличным выбором в данной ситуации станет использование в основе препарата экстракта корневища цимицифуги.

Цимицифуга (лат. *Actaea racemosa* или *Cimicifuga racemosa*) – растение, которое традиционно используется в фитотерапии для регулирования гормонального фона у людей, особенно у женщин в период менопаузы. Часто именно при подобных гормональных сдвигах у женщин среднего возраста остеопороз является активным сопутствующим заболеванием, что для исследователей становится интересным наблюдением и дает нам много обширной информации о влиянии гормонального фона на состоянии костного матрикса, при этом стоит учитывать, что у тех же самых кур-несушек к тому же

присутствует интенсивная яйцекладка. В экспериментальных исследованиях тритерпен-гликозиды в составе растения оказывали ингибирующее воздействие на остеокласты, что смещает процесс ремоделирования кости в сторону костеобразования. Однако информация о применении цимицифуги у животных, в частности у кур-несушек, ограничена. Тем не менее, можно предположить, что воздействие цимицифуги на организм кур-несушек может быть следующим:

1. Регуляция гормонального фона. Цимицифуга содержит активные вещества, такие как тритерпеновые гликозиды, которые могут влиять на уровень эстрогенов в организме. У кур-несушек высокий уровень эстрогенов необходим для нормальной яйцекладки. Цимицифуга может помочь стабилизировать этот уровень, улучшая репродуктивные функции птицы и состояние костей.

2. Поддержка здоровья репродуктивной системы. Активные компоненты цимицифуги могут способствовать укреплению здоровья репродуктивных органов, что особенно важно при интенсивной яйцекладке. Это может включать улучшение кровоснабжения яичников и укрепление стенок яйцевода.

3. Снятие стресса. Цимицифуга обладает успокаивающим действием, что может помочь снизить уровень стресса у кур-несушек. Стресс является одним из факторов, способных негативно влиять на усвояемость макро- и микроэлементов, поэтому уменьшение его воздействия может улучшить общую производительность птицы.

4. Укрепление иммунной системы. Некоторые исследования показывают, что цимицифуга может обладать иммуностимулирующими свойствами. Укрепление иммунитета важно для поддержания общего здоровья птицы, особенно в условиях высокой нагрузки на организм.

Эффекты экстракта цимицифуги BNO 1055 и E2 (эстрадиол) наблюдали в костной ткани у крыс после удаления яичников, недостаточность которых восполняли обоими препаратами на протяжении 12 недель. Оба препарата тормозили экспрессию генов IGF1 и TRAP. Все это указывает на то, что на фоне такого лечения активность остеобластов и остеокластов, повышенная вследствие выполнения овариэктомии, восстанавливается до нормальных

значений. У грызунов, которым вводили E2 и экстракт цимицифуги BNO 1055, E2 практически полностью предотвращал более чем 50 % потерю минеральной плотности костной ткани, в то время как у крыс, получавших экстракт цимицифуги BNO 1055, этот эффект оказался частичным, но все же значимым при сравнении с таковым в контрольной группе. Также продемонстрировано положительное влияние экстракта цимицифуги BNO 1055 на уровень маркеров метаболизма костной ткани и минеральную плотность бедренной кости [5].

Перечисленные выше качества этого растения без сомнений дают нам пищу для размышлений о том, какую пользу могло бы принести это растение для яичного птицеводства. Есть научные данные, согласно которым фитогормональные свойства цимицифуги усиливаются в сочетании с изофлавонами сои.

Путем восстановления гормонального фона птицы, возможно будет добиться более быстрого и комплексного налаживания метаболических процессов, а при дополнительном использовании растительных средств, усиливающих интенсивность кровообращения, можно будет добиться скорейшего налаживания метаболизма птицы, что очень важно на производстве. Данное фармакологическое средство возможно будет применять, как и в целях профилактики, так и в качестве лечения даже при запущенных случаях, позволяя избежать расходов на пересадку птицы на напольное содержание.

Подводя итоги данного обзора следует сделать выводы, что существует прямая связь между нарушениями гормонального фона и развитием остеопороза у кур-несушек с синдромом клеточной усталости. Основные причины возникновения этих нарушений связаны с интенсивной яйцекладкой и специфическими условиями содержания птицы, такими как клеточная система и отсутствие достаточной физической активности. Эти факторы приводят к дефициту кальция, снижению усвояемости макро- и микроэлементов, а также к общему гормональному дисбалансу.

Для решения данной проблемы целесообразна разработка и применение в птицеводстве нового комплексного фармакологического средства, основанного на фитогормонах, в частности на экстракте корневища цимицифуги и дополнительных

растительных компонентах, стимулирующих сердечно-сосудистую систему птицы. Данное средство будет способно стабилизировать гормональный фон птицы, улучшить усвояемость кальция и других важных элементов, предотвращать развитие остеопороза [4]. Таким образом, предлагаемый подход позволит значительно повысить здоровье и продуктивность кур-несушек, а также сократить экономические потери, связанные с болезнями опорно-двигательного аппарата у птицы.

Список литературы

[1] Бессарабов Б.Ф. Защитные механизмы птицы в постэмбриональном развитии / Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, О. Копоть, С.А. Алексеева // Птицеводство. – 2009.

[2] Бессарабов Б.Ф. Болезни сельскохозяйственной птицы / Б.Ф. Бессарабов, И.И. Мельникова, Н.К. Сушкова, С.Ю. Садчиков – М.: Лань, 2009. 363 с.

[3] Бессарабов Б.Ф. Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной птицы / Б.Ф. Бессарабов, С.А. Алексеева, Л.В. Клетикова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 163-193 с.

[4] Власенко А.А. Дефицит остеотропных минералов как фактор развития незаразной патологии у сельскохозяйственной птицы / А.А. Власенко, К.А. Семененко, О.И. Василяди // Интеграция науки, образования, общества, производства и экономики: Сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции, Уфа, 19 января 2021 года. – Уфа: ООО «Научно-издательский центр «Вестник науки», 2021. 21-29 с.

[5] Вуттке В. Влияние цимицифуги (*Cimicifuga racemosa*) на метаболизм в костной ткани, состояние слизистой оболочки влагалища и различные параметры анализа крови у женщин в постменопаузе: двойное слепое плацебо-контролируемое и контролируемое конъюгированными эстро / В. Вуттке, К. Горков, Д. Сейдлова–Вуттке // РМЖ. – 2008. № 20. 1363 с.

[6] Медведев И.Н. Возможности нормодипина в коррекции реологических свойств тромбоцитов у больных артериальной гипертонией с метаболическим синдромом / И.Н. Медведев, Н.И. Громнацкий // Терапевтический архив. – 2005. Т. 77. № 6. 65-68 с.

[7] Медведев И.Н. Состояние тромбоцитарного гемостаза у больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом и его коррекция ловастатином / И.Н. Медведев, Н.И. Громнацкий, И.В. Волобуев, В.М. Осипова, В.И. Дементьев и др. // Клиническая медицина. – 2004. Т. 82. № 10. 37-41 с.

[8] Паяниди Ю.Г. Искусственная менопауза и опыт применения экстракта цимицифуги (Климадинон) / Ю.Г. Паяниди, К.И. Жордания // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2009. № 3-4. 58-62 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bessarabov B.F. Protective mechanisms of poultry in postembryonic development / B.F. Bessarabov, L.V. Kletikova, O. Kopot, S.A. Alekseeva // Poultry farming. – 2009.

[2] Bessarabov B.F. Diseases of agricultural poultry / B.F. Bessarabov, I.I. Melnikova, N.K. Sushkova, S.Yu. Sadchikov – M.: Lan, 2009. 363 p.

[3] Bessarabov B.F. Diagnostics and prevention of poisoning of agricultural poultry / B.F. Bessarabov, S.A. Alekseeva, L.V. Kletikova – M.: GEOTAR-Media, 2012. 163-193 p.

[4] Vlasenko A.A. Deficiency of osteotropic minerals as a factor in the development of non-infectious pathology in agricultural poultry / A.A. Vlasenko, K.A. Semenenko, O.I. Vasiliadi // Integration of science, education, society, production and economy: Collection of scientific articles based on the materials of the IV International scientific and practical conference, Ufa, January 19, 2021. – Ufa: Scientific and Publishing Center "Vestnik Nauki" LLC, 2021. 21-29 p.

[5] Wuttke V. The effect of black cohosh (*Cimicifuga racemosa*) on bone metabolism, vaginal mucosa condition and various blood test parameters in postmenopausal women: a double-blind, placebo-controlled and conjugated estrogen-controlled study / V. Wuttke, K. Gorkov, D. Seidlova-Wuttke // RMJ. – 2008. No. 20. 1363 p.

[6] Medvedev IN Potential of Normodipine in Correction of Rheological Properties of Platelets in Patients with Arterial Hypertension and Metabolic Syndrome / IN Medvedev, NI Gromnatsky // Therapeutic Archives. – 2005. Vol. 77. No. 6. 65-68 p.

[7] Medvedev IN State of Platelet Hemostasis in Patients with Arterial Hypertension and Metabolic Syndrome and Its Correction with Lovastatin /

IN Medvedev, NI Gromnatsky, IV Volobuev, VM Osipova, VI Dementyev et al. // Clinical Medicine. – 2004. Vol. 82. No. 10. 37-41 p.

[8] Payanidi Yu.G. Artificial menopause and experience of using black cohosh extract (Klimadinon) / Yu.G. Payanidi, K.I. Jordania // Tumors of the female reproductive system. – 2009. No. 3-4. 58-62 p.

© *Е.К. Петров, А.А. Абрамов, 2025*

Поступила в редакцию 8.03.2025
Принята к публикации 27.03.2025

Для цитирования:

Петров Е.К., Абрамов А.А. Взаимосвязь нарушений гормонального фона с развитием остеопороза у кур-несушек // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-2(56). С. 30-41. URL: <https://ip-journal.ru/>